

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TARBIIYASI QIYIN VA BO'SH O'ZLASHTIRISH HOLATLARINING OLDINI OLISHDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING AHAMIYATI

Eshboyeva Feruza Husan qizi

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184534>

Annotatsiya. Mazkur tezisda boshlang'ich sinf o'quvchilarida tarbiyasi qiyin va bo'sh o'zlashtirish holatlarining oldini olishda individual yondashuvning pedagogik-psixologik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda tarbiyasi qiyin va past o'zlashtiruvchi o'quvchilarning psixologik xususiyatlari, ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi, diqqat va iroda bilan bog'liq muammolari tahlil qilingan. Shuningdek, individual yondashuv tamoyillari, ularni amaliyotga tatbiq etish usullari, maktab psixologi va o'qituvchining hamkorlikdagi faoliyati, ota-ona bilan ishlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari individual yondashuv o'quvchilarning o'quv faolligi, intizomi va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilashda samarali omil ekanini ko'rsatadi. Tezis materiallari boshlang'ich sinf o'qituvchilari, maktab psixologlari hamda pedagogika sohasi tadqiqotchilari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tarbiyasi qiyin o'quvchilar, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar, individual yondashuv, pedagogik-psixologik usullar, motivatsiya, ta'lim samaradorligi, o'quv faoliyati.

Boshlang'ich ta'lim — har bir insonning ta'lim yo'lidagi eng muhim bosqich sanaladi. Bu davrda o'quvchilarda nafaqat bilim, balki tarbiya, intizom va ijobiy o'quv faoliyati shakllanadi. Biroq har bir sinfda o'quvchilarning ta'limni o'zlashtirish darajasi har xil bo'ladi: ba'zilar juda tez o'zlashtirsa, boshqalar esa o'qishda qiyinchiliklarga duch keladi. Maxsus e'tibor talab etadigan toifa — tarbiyasi qiyin va bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bo'lib, ularning o'rganish motivatsiyasi past, faoliyati sust, hamda umumiy sinf ritmida intizom bilan bog'liq muammolar uchraydi. Shu sababli individual yondashuv orqali ularning tarbiyasi va o'qish samaradorligini oshirish bugungi pedagogik tadqiqotlarda dolzarb masala hisoblanadi.

Tarbiyasi qiyin va bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni aniqlashda psixologik omillar katta ahamiyatga ega. Ularning ba'zilari diqqatni jamlay olmaslik, tez charchash, mustaqil vazifa bajarishda qiyinchiliklarni sezishgani bilan farqlanadi. Psixologik yondashuvlar bu bolalarda hissiyotlar nazorati, iroda kuchi, shuningdek, o'quv motivatsiyasini mustahkamlashga qaratilgan metodlarni taklif qiladi [1].

Amerikalik olim G.Overstritning ta'kidlashicha, xulq-atvorimiz va xatti harakatlarimiz zamirida biz uchun eng qimmatli bo'lgan orzularimiz yotadi. Kimnidir u yoki bu ko'rinishdagi xatti-harakatlarni bajarishga undashni o'z oldigan vazifa qilib qo'yganlar uchun eng yaxshi maslahat shunday: avvalo o'z suhbatdoshingizni nimanidir qattiq istashga majbur qiling. Kimki buni uddalay olsa, butun dunyoni egallaydi, agar uddalay olmasa, yakkalanib qoladi [2].

Maktab psixologining tarbiyasi qiyin o'quvchilar bilan samarali ishlashidagi yondashuvlari psixologik va pedagogik metodlarning uyg'un qo'llanilishiga asoslanadi. Bu yondashuv quyidagi asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi:

1. Individual yondashuv—har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari, psixologik holati va muammolarini hisobga olish;
2. Samarali kommunikatsiya—o'quvchi bilan ishonchli va ochiq muloqot o'rnatish;

3. Motivatsiyani oshirish–o‘quvchini ijobiy xulq-atvorva o‘zini rivojlantirishga rag‘batlantirish;

4. Ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish–guruhda ishlash, muammolarni hal qilish, o‘zaro munosabatlarni yaxshilashga ko‘maklashish;

5. Muammolarni kompleks tahlil qilish–o‘quvchining oilaviy, ijtimoiy va psixologik muhitini o‘rganish [3].

Boshlang‘ich yosh o‘quvchilarning tarbiyasi va psixologik holati o‘rganilganda «xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi» kabi manbalarda ularning xulqidagi nomutanosibliklar, his-tuyg‘ularning notekis ifodalanishi, o‘zlashtirishda sekinlik kabi holatlar tasvirlanadi [4].

Individual yondashuv — o‘quvchining shaxsiy xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olib ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish demakdir. Bu yondashuv quyidagi tamoyillar asosida ishlaydi:

- **Farqlash va moslashtirish** — dars materialini o‘quvchining darajasiga moslashtirish orqali uning o‘zlashtirish qobiliyatini oshirish.
- **Doimiy monitoring** — o‘quvchining rivojlanishini baholash va mos pedagogik reja tuzish.
- **Ijobiy rag‘batlantirish** — muvaffaqiyatlar uchun ijobiy baholash va qo‘shimcha rag‘batlar berish orqali motivatsiyani kuchaytirish.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, individual yondashuv qo‘llanilganda o‘quvchining o‘qishga bo‘lgan qiziqishi va natijalari sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin [5].

Boshlang‘ich ta‘lim menejerlarini tayyorlash nazariyasida individual yondashuv texnologiyasining o‘ziga xos tarkiblarini belgilab olish taqozo etiladi. Chunki mazkur masala umumiy individual yondashuv texnologiyasining xususiyatlaridan farqli o‘laroq boshlang‘ich ta‘lim vazifalaridan kelib chiqishi va aynan mana shu mezonga asosan individual yondashuv texnologiyasining bo‘lajak menejerlarni tayyorlashdagi mezonlari aniqlanadi. Chunki bunday mezonlar boshlang‘ich ta‘lim jarayonini boshqarishda menejerlarni tayyorlashning muhim tayanchlaridan hisoblanadi. Shu jihatdan ushbu mezonlarning asosiylari quyidagilardan iborat:

- a) shaxsiy individual yondashuv mezoni;
- b) guruhli individual yondashuv mezoni;
- v) jamoaviy individual yondashuv mezoni [6]

Boshlang‘ich sinflarda individual yondashuvni quyidagi usullar orqali tatbiq etish samarali bo‘ladi:

- **Tashkiliy usullar:** o‘quvchilarning individual o‘quv rejalari tuziladi, sinf ichidagi kichik guruhlar shakllantiriladi hamda qo‘shimcha vaqt ajratiladi.
- **Psixologik qo‘llab-quvvatlash:** tarbiyasi qiyin o‘quvchilar bilan samarali muloqot, hissiy qo‘llab-quvvatlash orqali o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirish.
- **Ota-ona bilan hamkorlik:** uyda mustahkam mustaqil o‘rganish rejimini yaratish, ota-onalarni pedagogik jarayonlarga jalb etish.

Bu strategiyalar o‘quvchilarning tarbiyasi, intizomi va motivatsiyasini yaxshilashga xizmat qiladi hamda ularni umumiy sinf ritmiga qo‘shib borishni osonlashtiradi [7].

Individual yondashuv texnologiyasining amaliylik xususiyatida ta‘lim jarayonini pedagogik tashkil etish va boshqarish omillari ham mavjud. Bunda ta‘lim va tarbiya jarayoni pedagogik qonuniyatlar asosida tashkil etiladi va bu jarayon ta‘limga oid meyoriy-huquqiy hujjatlar asosida boshqarib boriladi. Shu jihatdan individual yondashuv texnologiyasida amaliylik muhim

ahamiyatga ega bo'ladi. E'tibor berilsa, individual yondashuv texnologiyasining amaliylik xususiyatlari mazkur ta'lim shaklining pedagogik tajribalarda muhim o'rin tutishini belgilaydi [6].

Bolalar va yoshlarning maktabdagi qamda ta'lim-tarbiya muassasalaridagi faoliyat va qattiq qarakatlarining psixologik qonuniyatlarini o'rganuvchi pedagogik psixologiya ikki fanni, ya'ni psixologiya va pedagogika fanlarining tutashgan joyidan o'rin egallagandir. Pedagogik psixologiyaning predmeti maktabda bilim, ko'nikma va malakalarni egallash qonuniyatlarini, bu jarayonlarda sodir bo'ladigan individual tafovutlarni, o'quvchilarda faol, mustaqil va ijodiy tafakkurni tarkib toptirish qonuniyatlarini tadqiq etishdir [8].

Xulosa qilib aytganda, Boshlang'ich sinfdagi tarbiyasi qiyin va bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlashda individual yondashuv pedagogik jarayonning ajralmas qismiga aylanmoqda. Individual yondashuv nafaqat o'quvchining bilimini oshirish, balki uning hissiy, ijtimoiy va tarbiyaviy izchilligini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Bu yondashuv yordamida har bir o'quvchining o'ziga xos pedagogik rejasi tuzilib, uning o'quv jarayonida mustaqil bo'lishi va motivatsiyasi mustahkamlanadi. Shu sababdan individual yondashuvni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish — maktab ta'limi sifatini oshirishning muhim omili sanaladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziyev E. G'. Pedagogik psixologiya – Toshkent: Universitet, 1997.
2. Turdiyeva Surayyo Baxtiyorovna. Tarbiyasi qiyin va bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlar. "Nazariy va amaliy fanlardagi ustuvor islohotlar va zamonaviy ta'limning innovatsion yo'nalishlari" Vol.1 No3(2024). March
3. To'rayeva Saida Adxamjon qizi. Tarbiyasi qiyin o'quvchilar bilan ishlashda maktab psixologining pedagogik-psixologik yondashuvi. <https://global-science-review.com/>
4. Komilova N. G'. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi – Toshkent, 2007.
5. Raudeliunaite R., Gudžinskienė V. Academic Difficulties of Primary School Pupils and Strategies to Overcome Them, Society. Integration. Education, 2019.
6. Onaxon Jabborova. Individual yondashuv texnologiyasi mazmuni. Academic Research in Educational Sciences Volume 4 | Issue 3 | 2023 ISSN: 2181-1385 ISI: 0,967 | Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,9 | ASI: 1,3 | SJIF: 5,771 | UIF: 6,1
7. Karimova V. M. Psixologiya, Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002.
8. Sh. A. Do'stmuhamedova, X. A. Tillashayxova, B. Baykunosova, G. Ziyavitdinova. Umumiy psixologiya. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya, Toshkent, 2020.